

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

**Articles published
to be included in forthcoming issues**

Forthcoming

Newcastle upon Tyne, UK, and Guadalajara, Mexico, December 2020

[Cover picture](#): Iguazu River Falls, Argentina-Brazil border, 9 April 2006

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Forthcoming Issue

Jose Esteban Castro and Mario Edgar Lopez Ramirez (Eds.)
Newcastle upon Tyne and Guadalajara, Mexico, December 2020

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Número en Prensa

José Esteban Castro y Mario Edgar López Ramírez (Eds.)
Newcastle upon Tyne y Guadalajara, México, December 2020

Thematic Area Series

TA 1 - X-disciplinarity in Research
and Action

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro

Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding authors:

For comments or queries about the article,
contact the relevant author/s. Their email
addresses are provided in the article.

Serie Áreas Temáticas

TA 1 - La X-disciplinarietà en la
Investigaci3n y la Acci3n

Editora Correspondiente:

Jos3 Esteban Castro

Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre
el art3culo, por favor contacte al/a/la/
os autora/es relevantes, cuyos datos de
contacto son provistos en el art3culo.

Reflexiones sobre los desafíos en la articulación del conocimiento o de las x-disciplinarias

Enrique Luengo González¹, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Jalisco, México

Resumen

El escrito parte de una pregunta central: ¿cuáles son las razones que están detrás de la distancia entre los sugerentes discursos interdisciplinarios, transdisciplinarios u otras invitaciones a la articulación del conocimiento y los relativos avances de su implementación en las universidades? Si bien los desafíos u obstáculos para lograr saberes entrelazados y pertinentes son múltiples, el artículo se detiene en algunas problemáticas relacionadas con la formación, producción y circulación del conocimiento. A saber, la necesidad de formar para las X-disciplinarias; la falta de recursos institucionales y financieros disponibles para su impulso; las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos colectivos; los limitados recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso; las carencias de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública; y la falta de seguimiento en las observaciones y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes al conocimiento y las propuestas de acción..

Palabras clave: Interdisciplina, transdisciplina, diálogos de saberes, problemas complejos, universidad.

Recibido: agosto de 2019

Aceptado: noviembre de 2019

¹ E-Mail: luengo@iteso.mx.

Abstract

The writing starts from a central question: what are the reasons behind the distance between the suggestive interdisciplinary and transdisciplinary discourses or other invitations for working the articulation of knowledge and the relative advances in its implementation in universities? Although the challenges or obstacles to achieving intertwined and pertinent knowledge are multiple, the article stops at some problems related to the formation, production and circulation of knowledge. Namely, training for X-disciplinarity, as Esteban Castro calls them; the lack of institutional and financial resources available for its promotion; the difficulties related to the constitution of teams that generate collective knowledge; the limited resources for mediation, negotiation and agreements in the generation of collective knowledge among the actors involved in the process; the lack of communication, dissemination and outreach for public advocacy; and the lack of follow-up in the observations and study of complex problems to allow adjustments to knowledge and proposals for action.

Keywords: Interdiscipline, transdiscipline, dialogues of knowledge, complex problems, university.

Received: August 2019

Accepted: November 2019

“Nada hay más interdisciplinario que la realidad misma...

La interdisciplinariedad es necesaria porque la realidad

no tiene ninguna culpa de los planes de estudio que

se pactan en escuelas y universidades”

Jorge Wagensberg, *El pensador Intruso*

Introducción

Desde hace decenios escuchamos, cada vez con mayor frecuencia, el hablar sobre interdisciplina y la transdisciplina, así como de otros conceptos relacionados que anteponen distintos tipos de prefijos a estos términos, tales como multi, pluri, post, cross o metadisciplina. La inmensa mayoría de estos conceptos tienen un propósito común: hacen referencia a la urgente necesidad de enlazar o potenciar las articulaciones entre los conocimientos de diversas disciplinas, profesiones y saberes. Estos conceptos han sido discutidos y definidos de diversas maneras a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del presente en sustanciosos y ricos debates (Apóstol *et al.*, 1983; Bergman *et al.*, 2012; Bunge, 2004; Frodean *et al.*, 2010 y 2017; Graff, 2015; Hirsch *et al.*, 2008; Morin, 1996; Phelan, 2001; Piaget, 1972; Richardson y Cellis, 2001; Thompson, 1990; Vienni *et al.*, 2020)². En particular, yo mismo he intentado clarificarme lo que entiendo por estos términos (Luengo, 2014 y 2018).

Adicionalmente, a este léxico surgen o toman fuerza otros términos, con el mismo propósito de buscar el enlace entre los conocimientos, tales como el diálogo de saberes, ecología de saberes, ciencia posnormal, conocimiento complejo, sistemas complejos, *team science*, entre otros.

Atinadamente, Esteban Castro propone llamar a este conjunto de esfuerzos *X-disciplinariades*, con el propósito de “obligarnos a repensar el significado de la multiplicidad de términos utilizados para referirse a los procesos de producción de conocimiento que intentan superar las barreras disciplinarias” (Castro, 2019: 3). Si bien,

² Sin pretensiones de exhaustividad y en orden alfabético de los apellidos de los autores, menciono alguna bibliografía que da cuenta de los debates en torno a la definición de estos conceptos.

considero pertinente la propuesta, pues permite abarcar en un término la intencionalidad, debates y reflexiones que desde hace tiempo se están realizando para seguir aspirando a la unidad o articulación de los conocimientos, no deja de ser paradójica la inclusión de un nuevo termino para “dejar las costumbres adquiridas que nos llevan a reproducir y/o multiplicar los prefijos y adjetivos para referirnos a (o justificar) nuestros enfoques en la producción de conocimiento (Castro, 2019: 12-3).

En este escrito, crítico y propositivo, el propósito fundamental es preguntarme sobre las razones que están detrás de la distancia que percibo entre los sugerentes y convincentes discursos *X-disciplinares* sobre la articulación de los conocimientos y los relativos avances de su implementación en las instituciones educativas.

, considero pertinente la propuesta, pues permite abarcar en un término la intencionalidad, debates y reflexiones que desde hace tiempo se están realizando para seguir aspirando a la unidad o articulación de los conocimientos, no deja de ser paradójica la inclusión de un nuevo termino para “dejar las costumbres adquiridas que nos llevan a reproducir y/o multiplicar los prefijos y adjetivos para referirnos a (o justificar) nuestros enfoques en la producción de conocimiento (Castro, 2019: 12-3).

Lo anterior no es exclusivo de lo que sucede en Latinoamérica, sino también en otras regiones y países. Por citar un caso, una de las conclusiones a las que llegó un reciente estudio realizado en el ámbito europeo dice que las investigaciones autodenominadas interdisciplinarias o transdisciplinarias, a pesar de su creciente empuje, el convencimiento sobre su necesidad y sus múltiples aportaciones, no son del todo reconocidas ni están bien establecidas y legitimadas como un modo alternativo de producción del conocimiento en el ámbito académico. Adicionalmente, esta misma investigación encontró que, si bien hay un uso extenso de investigaciones inter y transdisciplinarias, no suele haber una definición dominante de esos términos; en otras ocasiones, ni siquiera se definen —sino que se dan por supuestos— y, en otros casos, cuando estos conceptos son especificados, se ofrece una pluralidad de definiciones, muchas de ellas traslapadas. El estudio finaliza diciendo que el desafío que aún se tiene es no tanto llegar a una definición unívoca de interdisciplina y de transdisciplina, sino a construir un diálogo entre las distintas maneras de entenderlas o, quizá, diría yo, de elaborar una tipología que permita comprender y comunicar sus diferencias y continuidades (Vianni *et al.*, 2020: 8-9).

En la inmensa mayoría de las universidades, los documentos y discursos de las autoridades educativas suelen hablar de interdisciplina, así también valoran las políticas de investigación que hacen referencia al abordaje de problemas complejos³, o bien, a

3 La complejidad, en una primera y amplia definición, puede ser entendida como un proceso de intercambio y articulación en movimiento entre las partes de un todo orgánico -lo que implica la noción de sistema-, el cual genera nuevos fenómenos y comportamientos impredecibles. Existen diversos enfoques que pretenden entender la realidad entrelazada y dentro de contextos mayores, tales como sistemas complejos, pensamiento complejo, ciencias de la complejidad, complejidad ambiental, etc. (Luengo, 2018). Sobre el concepto de problema complejo, Leonardo Rodríguez Zoya, señala que estos se caracterizan por tres vectores: el entrelazamiento de múltiples puntos de vista sobre el problema; el entrelazamiento entre conocimiento, ética y acción que implica la búsqueda de solución al problema; y el entrelazamiento entre el pasado, presente y futuro (2019: 9-13).

su interés por buscar el diálogo de saberes o considerar los saberes locales (no sólo disciplinares sino más allá de las disciplinas) para dar respuesta a las problemáticas abordadas. En otras palabras, a pesar de intenciones, convencimientos y buenas voluntades, se habla frecuentemente de inter y transdisciplina, así como de complejidad, pero sin lograr grandes avances en su implementación o hacerlo en menor cuantía a lo deseado, si comparamos lo que sucede en América Latina con lo que sucede en Europa, Norteamérica o Australia. ¿A qué se debe esta situación? Pienso que múltiples desafíos entrelazados y de diversa envergadura conducen a esta distancia entre el deseo declarado en torno al enlace de los conocimientos y los alcances en su implementación.

En el presente ensayo, dejo de lado los aspectos relacionados con el papel y dominio que ejercen los grandes centros internacionales de producción de conocimiento, quienes cuentan con recursos y medios para desarrollar proyectos o investigaciones *X-disciplinarias* e invitan a participar a instituciones educativas de los países del Sur. Muchas de estas propuestas tienen su origen, liderazgo y financiamiento en países con mayores recursos -Europa o Estados Unidos—, o sea, al exterior de los países con menos inversión en ciencia y tecnología.

En los apartados que expongo a continuación, a manera de hipótesis, presento algunos de los retos que a mi parecer dificultan el avance de la articulación de los conocimientos o impulso a la X-disciplinariades. Aclaro que estos obstáculos los desprendo no de una investigación sistemática y rigurosa del operar en las universidades, sino de la experiencia que he tenido a partir de mi participación en varios programas académicos vinculados con la interdisciplina, transdisciplina y complejidad en diferentes universidades del mundo, en particular, de México y Latinoamérica.

Los desafíos u obstáculos más importantes para impulsar un conocimiento articulado que detecto al interior de las instituciones educativas universitarias son:

- •La formación para la inter y transdisciplina, así como para la atención y estudio de problemas complejos.
- •Los recursos institucionales y financieros disponibles para su impulso.
- •Las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos colectivos sobre la realidad estudiada, sean estos equipos intrainstitucionales, redes científicas, académicas o que involucren otro tipo de instituciones o actores.
- •El limitado conocimiento de recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso.
- •Las carencias y dificultades de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública tanto de los generadores del conocimiento articulado como de quienes deciden sobre los asuntos públicos e institucionales.

- La falta de seguimiento en la observación y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes ante las incertidumbres.

A continuación, describo cada uno de estos desafíos en el orden mencionado, los cuales tienden a dificultar o alentar el impulso operativo y práctico de las investigaciones *X-disciplinarias*. No hay que olvidar que estos retos sólo son una parte de los inmensos cuestionamientos que viven las universidades actualmente en diversas geografías de nuestro planeta.

A Una de las características de las instituciones educativas que he tenido la oportunidad de conocer es que casi todas ellas hablan de su interés por trabajar interdisciplinariamente, pero siguen operando con modelos curriculares y programas académicos disciplinares o profesionalizantes -currículos lineales, homologación del alumnado, gestionando los procesos a través del control, ofreciendo poco espacio a la iniciativa y creatividad de los estudiantes, enfatizando en el logro individual y la competencia, entre otras características. De esta manera, se obstaculiza o se avanza lentamente en la formación del alumnado y de los mismos académicos para trabajar con conocimientos compartidos. Por ejemplo, los estudiantes de primer ingreso normalmente se inscriben en un programa de grado, con asignaturas y contenidos preestablecidos para permitirles avanzar en su aprendizaje según las evaluaciones individuales obtenidas; sus docentes suelen estar formados en la disciplina o profesión del programa académico en que están adscritos y, difícilmente, los alumnos a lo largo de sus estudios abordan problemas del mundo real fuera del aula para ser investigados multidimensionalmente con la concurrencia de estudiantes y académicos formados en áreas de conocimiento distintas a las suyas. Con la intención de remediar el vacío de una formación que facilite el enlazamiento de conocimientos diversos, muchas veces se ofrece una serie de asignaturas por otras áreas de conocimiento fuera de los programas académicos de los estudiantes —por ejemplo, asignaturas obligatorias sobre problemas socio-económicos de la globalización para ingenieros—, pero estas estrategias no son suficientes para formar en la interdisciplina, impulsar el diálogo transdisciplinar o para abordar problemas complejos; de igual manera, un programa académico inter o transdisciplinar no logra su propósito sólo incorporando profesores procedentes de distintas formaciones académicas —no basta que existan profesores de estadística, sociología, ciencia política, etc. en una licenciatura de economía para lograr una formación interdisciplinar en los alumnos—; o un problema complejo difícilmente puede estudiarse a partir de los recursos individuales de un solo tesista de posgrado -por ejemplo, una tesis colectiva sobre las consecuencias socioambientales de la contaminación de determinado río o del crecimiento de la zona metropolitana de una ciudad sería más conveniente trabajarla entre un grupo interdisciplinar de alumnos y asesores, que la realizada por un solo estudiante con un director⁴.

La formación para las *X-disciplinariades* y el estudio de problemas complejos.

Con la intención de remediar el vacío de una formación que facilite el enlazamiento de conocimientos diversos, muchas veces se ofrece una serie de asignaturas por otras áreas de conocimiento fuera de los programas académicos de los estudiantes -por ejemplo, asignaturas obligatorias sobre problemas socio-económicos de la

4 El avance de los conocimientos disciplinares es necesario tanto como el desarrollo de los conocimientos entrelazados, producto de sus relaciones. Este documento pretende enfatizar las condiciones y obstáculos que se presentan en las *X-disciplinariades*, considerando lo que atinadamente Wagensberg afirma, que, las disciplinas del conocimiento evolucionan en su objeto o contenido (evolucionan nuevas complejidades), método (nuevos fundamentos para ganar comprensión) y lenguaje (nuevos acentos para codificar y comunicar la comprensión) y, en gran parte, en estas transformaciones se encuentra las *X-disciplinariades*. En este sentido, no existen purezas disciplinares, sino promiscuidades y mestizajes (2014: 13).

globalización para ingenieros-, pero estas estrategias no son suficientes para formar en la interdisciplina, impulsar el diálogo transdisciplinar o para abordar problemas complejos; de igual manera, un programa académico inter o transdisciplinar no logra su propósito sólo incorporando profesores procedentes de distintas formaciones académicas -no basta que existan profesores de estadística, sociología, ciencia política, etc. en una licenciatura de economía para lograr una formación interdisciplinar en los alumnos-; o un problema complejo difícilmente puede estudiarse a partir de los recursos individuales de un solo tesista de posgrado -por ejemplo, una tesis colectiva sobre las consecuencias socioambientales de la contaminación de determinado río o del crecimiento de la zona metropolitana de una ciudad sería más conveniente trabajarla entre un grupo interdisciplinar de alumnos y asesores, que la realizada por un solo estudiante con un director.

Dicho en otras palabras, una formación no disciplinar, con una intencionalidad nueva, requiere de innovadores dispositivos educativos y para el aprendizaje, tales como el aprendizaje desde lo local, investigación-acción, *problem-solving*, *team research*, etc. De esta manera, grupos de estudiantes y profesores-investigadores pudieran ir trabajando problemas de complejidad creciente a medida que los alumnos avancen en sus estudios. Por ejemplo, se pueden ofrecer a los estudiantes proyectos semestrales o anuales de investigación o intervención social que busquen atender problemas concretos de la localidad y la región con la participación de alumnos y profesores de diversas procedencias profesionales y disciplinares.

Considero, con el respeto que merecen las buenas intenciones de muchos directivos y académicos, que gran parte de los universitarios no estamos preparados para la trabajar en las *X-disciplinidades*, ya sean estos proyectos interdisciplinares, transdisciplinares o que pretendan el estudio de problemas complejos. La mayoría de los académicos interesados y comprometidos con este tipo de enfoques nos hemos formado sobre la marcha -a partir de nuestra participación en proyectos colectivos de investigación o intervención social, a través de experiencias de formación fuera del aula con nuestros alumnos o por medio de lecturas y reflexiones sobre nuestras carencias cuando deseamos ofrecer mejores cuentas de los temas que nos preocupan. Bien repite Carlos Eduardo Maldonado (2017): "somos complejólogos de primera generación", pues quienes se aventuran por estos terrenos difícilmente están formados en programas académicos o estudios de posgrado interdisciplinares, transdisciplinares o complejos. Estos apenas empiezan en nuestros países del Sur y no sin dificultades. Al respecto puede encontrarse bibliografía sobre algunas experiencias relevantes como los Programas de Posgrado para la Formación Multi y Transdisciplinaria del CINVESTAV en México (Gutiérrez Serrano, 2016: 59-87), el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Instituto de Investigaciones en Educación Línea de Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva, el Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana, el Espacio Interdisciplinario en la Universidad de la República en Uruguay, las Comunidades Epistémicas de la Universidad Nacional en Costa Rica, entre otros (Vienni, 2018). Una mención aparte, que puede servir de ejemplo por lo bien documentado, es el Methodology Center at Leuphane University of Lüneburg en Alemania (Vienni y Rojas, 2019)

Disponerse a trabajar en la búsqueda de respuestas a problemas complejos a partir de conocimientos entrelazados requiere no sólo de académicos como guías o coordinadores de aprendizaje, investigadores o interventores, sino de directivos

y funcionarios que tengan el interés y capacidad para el aprendizaje continuo, particularmente, sobre los planteamientos, estrategias y experiencias que están desarrollando las *X-disciplinariidades*. En este sentido viene al caso citar lo que señalan Ibarra y Porter en su libro: “las universidades en la actualidad están formadas por individuos y grupos que se han olvidado de aprender, lo que se traduce en una incapacidad endémica para reinventarse y enfrentar los cambios y para no dejarse llevar por la inercia” (2012: 208). Esta afirmación se refiere, en particular, a los altos mandos institucionales, quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones en las universidades, pues suelen asumir una actitud de superioridad, obstaculizando con ello las transformaciones de las instituciones educativas.

Formar y formarnos para disponerse a la búsqueda de la articulación de los conocimientos no es educación en la obediencia, acatamiento y disciplinización —como dice Montuori, eso es, educación reproductiva—, sino en dinámicas de mayor libertad y exploración de nuevas vinculaciones para profundizar y ampliar el conocimiento y la comprensión de nuestra realidad, lo que implica innovación, creatividad y, por tanto, cambio. Los programas de doctorado, por ejemplo, suelen considerarse la culminación de personas interesadas en formarse para la investigación y, sin embargo, la investigación -sus procedimientos y modas, sus límites y alcances, etc.- no es investigada ni repensada (Montuori, 2010: 111).

Por tanto, los académicos, incluidos los directivos, tenemos que reconocer la necesidad de aprender y, para ello, no basta asistir a seminarios o foros en torno a los temas de complejidad, inter o transdisciplina, sino asumir procesos personales y grupales de más largo aliento para llegar a cuestionar nuestros propios principios, para tener una mayor conciencia de lo que aún podemos lograr en las universidades y para contribuir con un más y mejor conocimiento en la solución de las problemáticas que enfrentamos en nuestras sociedades.

Los recursos institucionales para el impulso a la articulación del conocimiento.

Una institución educativa diseñada y construida para un determinado tipo de organización del conocimiento -a partir de la división de disciplinas, profesiones y especialidades-, requiere de profundas reformas institucionales o, quizá, deberíamos decir con mayor fuerza de una refundación de la universidad.

Nuestras instituciones de educación superior no sólo requieren de un nuevo discurso que invite a la inter o transdisciplina y algunas simples medidas para su impulso, tal como suele suceder, sino necesitan de una modificación sustancial como sistemas, las cuales a partir de experiencias y ensayos previos puedan paulatinamente avanzar en sus propósitos de transformación. Dicho de otra manera, a una universidad que pretenda avanzar en la inter o transdisciplina no le basta una redefinición de sus propósitos y prioridades, esta declarativa tiene que ir acompañada de otras maneas de concebir la planeación, como un proceso participativo y dialogante entre las partes involucradas. De esta manera podrán decidir sobre sus apuestas y la ubicación de sus recursos financieros, según la pertinencia y valor otorgado a los proyectos.

Otro aspecto es orientar sus programas académicos y procesos educativos para que se privilegie el aprendizaje colectivo y entrelazado, lo cual implica avanzar en estrategias para superar el tipo de curriculum disciplinario o profesionalizante, mediante la participación de docentes y alumnos de distinta procedencia en proyectos y situaciones diversas. De esta manera se podría intencionar que los estudiantes fueran adquiriendo mayores competencias y capacidades para enfrentar e intentar resolver problemas de investigación en diálogo con diversos sectores y agentes sociales no académicos o científicos.

Aún los espacios tendrían que ser rediseñados para encaminarse a una arquitectura flexible en sus volúmenes, materiales y disposiciones que permita atender las mutables necesidades educativas y pedagógicas, la proliferación de espacios de encuentro fuera de las aulas para promover la vinculación con grupos diversos con la intención de impulsar proyectos compartidos, entre otras cosas (Bazdresch, 2019; Beanes et al, 2011; Flores, 2019; Gutiérrez, 2009; Ibarra y Porter, 2012).

En todas y cada una de estas nuevas disposiciones para transformar o refundar las instituciones educativas con el propósito de facilitar los enlaces del conocimiento es necesario experimentar, pilotear, ensayar y ajustar las estrategias y medios para las X-disciplinariades del conocimiento. Por esta razón, no creemos que pueda implementarse una universidad interdisciplinar o una educación compleja sin que antes surjan propuestas, ensayos y experiencias moldeables y adaptables a situaciones de cada momento y lugar en las instituciones que impulsan procesos dinámicos de búsqueda de un mejor conocimiento articulado.

Obviamente, está en nuestra condición humana intentar caminar sobre seguro, más que andar experimentando sobre terrenos movedizos, pues siempre existe el temor de que el cambio puede conducirnos a terrenos menos firmes y más inciertos. Esto explica por qué es común que quienes tomen las decisiones en las instituciones educativas sean reacios a los cambios que trastocan el modelo de las universidades convencionales -organizaciones centralizadas y jerárquicas, con estructuras rígidas y sobrerreglamentadas, que trabajan con alumnos homologados en sus conocimientos previos que ingresan a frías aulas como espectadores pasivos y que avanzan paulatinamente en la malla curricular de sus programas académicos profesionales o disciplinares (Flores, 2019).

Abrir paso a las X-disciplinariades implica plantear opciones o alternativas al modelo genérico de la universidad convencional, provocando movilidad e interacción a través de múltiples sitios de encuentro y convergencia de lenguajes, de trabajo colectivo y acción comunitaria, así como de la creación de talleres o laboratorios fundados en el diálogo en torno a situaciones problemáticas y posibles respuestas.

Hay que tener presente que los severos constreñimientos institucionales no suelen ser posibilitadores de una mayor y pertinente articulación de los conocimientos o del desarrollo de las X-disciplinariades. Por ello, es necesario proponer otras posibilidades de reorganización de las universidades, no solo para facilitar el aprendizaje de nuevos paradigmas, sino para implementarlos. Es decir, para favorecer nuevas maneras de pensar y actuar que permitan abocarse a ofrecer alternativas de respuesta a los problemas que se estudian. En este sentido es como podemos entender la siguiente afirmación de Resenfield: "Los obstáculos institucionales y financieros impiden el progreso del conocimiento y la teoría, mucho más que los obstinados obstáculos conceptuales" (1992: 1345, 1355).

No obstante, habría que añadir a lo anteriormente dicho las dinámicas de tipo inter y transdisciplinar que se desarrollan en el quehacer de ciertos académicos y sectores sociales, fuera de los procedimientos institucionales o de actividades no reconocidas universitariamente para puntuar en categorías o rangos académicos. Es decir, existen múltiples experiencias de investigaciones con enfoques específicos, independientes de marcos teórico-metodológicos establecidos o de procedimientos señalados como cánones por un enfoque integrativo en particular. Este es el caso de muchas experiencias que se dan en el encuentro entre investigadores y organizaciones sociales que estudian y buscan respuesta a problemas sociales o ambientales, generalmente comprometidos con la justicia. En estas múltiples experiencias se suele aprender haciendo, elaborando e innovando sobre la marcha y, solo en algunos casos, se sistematizan sus procedimientos y se hace una reflexión crítica sobre sus alcances. La relativa ausencia de sistematizaciones y de su publicación suelen hacer estas prácticas de investigación invisibles e irreconocibles para las comunidades científicas, lo que provoca que grupos de investigación en situaciones semejantes tengan que iniciar o reinventar su trabajo desde el inicio sin aprovechar las experiencias previas (Bammer, 2020: 7-8).

Las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos articulados.

Tal como muchos hemos experimentado, la construcción de un conocimiento colectivo no es tarea fácil. Sobre este tema se ha escrito mucho y no me detengo en hacer una síntesis de las dificultades de comunicación, lenguajes, metodologías, mediación, liderazgo, resolución de conflictos o luchas por el poder en grupos con origen disciplinar diverso, con escasa formación inter o transdisciplinar, alta rotación de sus miembros y que se involucran con varios grados de interés, compromiso y disposición en sus objetivos comunes y tareas compartidas (CIICH).⁵

El abordaje de problemas *X-disciplinares* requieren de otra concepción y práctica de los equipos de trabajo para la formación, investigación e intervención distinta a la convencional. No se organizan alrededor de temas disciplinarios o profesionales -aunque estos pudieran existir para ciertos propósitos-, sino de núcleos o problemas concretos que exigen un conocimiento que difumine las fronteras disciplinarias y profesionales, al igual que a una reflexión epistemológica que les facilite una mirada para enfrentar e ir resolviendo las dificultades conceptuales, metodológicas y prácticas relacionadas con sus tareas. Cuando estos equipos avanzan se van transformando o abriendo a la comunicación con otras redes, grupos o personas que poseen otro tipo de conocimientos en la medida en que van surgiendo nuevas conexiones o dimensiones relacionadas con la problemática abordada.

5 La obra citada es un número de la Revista INTERdisciplina del Centro de Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que contiene excelentes artículos de Olga Pombo, Yves Lenoir, Roberto Follari, Juan Carlos Barrón, José Amozurrutia y Margarita Mass sobre los límites y dificultades del trabajo interdisciplinar.

Sin embargo, en este proceso uno de los aspectos que frecuentemente aparecen en los equipos que pretenden avanzar en *X-disciplinariades* es la tensión entre la intencionalidad y aportes al conocimiento que se pretende construir colectivamente y los propósitos académicos, intelectuales o sociales de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo⁶.

Es decir, la finalidad o pretensión del conocimiento que los miembros de los equipos colectivos desean conseguir debe de ser discutida, compartida y acordada. Lo anterior se dice fácilmente, pero resulta problemático el compaginar: a) el interés grupal con los intereses particulares de los participantes en el proyecto; b) los diversos intereses que los miembros del equipo pueden tener respecto al “valor intrínseco” (científico), el “valor instrumental” (económico o mercantil) o, añadiría para hacerlo más explícito, “el valor social” (ofrecer sin pretensión de lucro respuestas a problemas colectivos o sociales) en la producción del conocimiento; c) y la variedad de posturas teóricas, ideológicas y éticas que están detrás del interés por participar o no “en procesos de construcción de futuros alternativos al orden prevaleciente, en procura de formas sociales más avanzadas, fundadas en los principios de solidaridad, la igualdad, la inclusión, la democracia sustantiva” (Castro, 2019: 2).

Por otra parte, otro de los aspectos a considerar en los equipos X-disciplinarios es la participación de estudiantes y actores sociales externos a las instituciones educativas. Pues habría que partir de la tesis de que el diálogo y construcción de conocimiento en torno a problemas complejos rebasa los viejos límites disciplinares, así como las miradas de los gremios profesionales; crea equipos y redes formadas no sólo por universitarios -estudiantes y académicos-, sino con diferentes grupos de la sociedad relacionados con las problemáticas o núcleos temáticos abordados.

La participación de los estudiantes en estos equipos inter o transdisciplinarios no se puede circunscribir sólo a conocimientos demarcados por su disciplina o profesión -por su aprendizaje por medio de secuencia de asignaturas y lecturas preestablecidas-, por el contrario, el reto es que participen en un proceso que gira en torno a problemas y objetos que les permite desarrollar sus capacidades para conocer, analizar, interpretar, recrear e intervenir en la resolución de los problemas complejos estudiados. (Ibarra y Porter, 2012: 188, 255). De esta manera, se pudiera aspirar a que los universitarios puedan disponer, a la vez, “de una aptitud general para plantear y tratar los problemas” y de poner en práctica “principios organizativos que permitan unir los saberes y darles sentido” (Morin, 2008: 23).

Por su parte, la colaboración de actores externos en los proyectos *X-disciplinarios* es fundamenta si no se desea reducir la complejidad de los problemas de la vida real que se desean abordar (problema in the life word). Las problemáticas sociales en la mayoría de las ocasiones son controversiales y son vistas desde distintas perspectivas e intereses, las cuales se relacionan con las soluciones prácticas que los distintos actores sociales buscan o proponen para su solución. Considerar los conocimientos locales que los

⁶ Por ejemplo, “... uno de los obstáculos epistemológicos más difíciles que confrontamos está dentro de nosotros, ya que se trata del conocimiento acumulado y del estatus y prestigio adquiridos por los científicos “bien formados”, que paradójicamente pueden llevar a la inercia y el estancamiento” (Castro, 2019: 15).

diversos actores sociales tienen sobre el problema, probar y discutir con ellos posibles alternativas de solución e implementar prácticas que puedan conducir a resultados efectivos, por ejemplo, son actividades que sólo pueden realizarse en diálogo y con la colaboración de los grupos e instituciones que están relacionados con el problema que se pretende resolver (Pohl *et al*, 2007: 26-9):

El limitado conocimiento de recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso.

Un aspecto particularmente importante, vinculado al punto anterior es la poca capacidad que tienen los integrantes de los equipos para mediar sus diferencias y alcanzar acuerdos. Este es un aspecto fundamental en el frágil diálogo e intercambio que suele presentarse entre personas que con percepciones disociadas y contrapuestas a partir de sus referentes disciplinares, profesionales o ideológicos. El desconocimiento de metodologías de trabajo para conciliar estas diferencias o, aún, para sostener diferencias y plantear conclusiones con diversas posibilidades de interpretación o de respuestas alternativas a los problemas estudiados es una de las razones que puede hacer fracasar a los procesos *X-disciplinares*

En este sentido, los autores de El libro de la universidad imaginada señalan:

“El problema ahora es ser capaces de articular y organizar las visiones y las prioridades de los demás con las nuestras, un proceso de negociación en el que se ponen en juego diferentes intenciones, planteamientos y propuestas que conforman un conjunto de poderes alternativos/complementarios en los que participará cada miembro del equipo de trabajo... Esto implica saber reconocer otras posibilidades, saber ceder e intercambiar, lo que equivale a saber dialogar, comunicarse, y, a la postre, estar abierto y dispuesto a negociar” (Ibarra y Porter, 2012: 248).

Existen diversas metodologías de trabajo en equipo -grupos de discusión, resolución de conflictos, arbitrajes, etc.- que pudieran ser conocidas, seleccionadas y aplicadas, según las circunstancias y propósitos, a los colectivos inter y transdisciplinares que abordan problemas complejos. También existen metodologías centradas en la generación de conocimientos colectivos desarrolladas en distintas geografías, por ejemplo, la Propuesta de diseños interdisciplinares, elaborado por la Academia Suiza de Artes y Ciencias (Pohl *et al*, ., 2007), o El modelo adaptativo para la investigación interdisciplinaria, que ofrece estrategias para realizar análisis multidimensionales de problemas sociales en equipos inter y transdisciplinares que enfrentan lo complejo (Amozurrutia, 2011: 27).

Una característica en la que coinciden las propuestas o metodologías para el trabajo con equipos inter o transdisciplinares es el papel de la metareflexión en las diferencias e intentos de articulación en la conformación colectiva del conocimiento. Sobre el particular, existe una profunda y lúcida reflexión ética sobre la relación entre los potenciales aportes de la investigación científica y la incidencia o contribución pública por parte de un investigador en educación, que a lo largo de los años fue crítico

independiente, consultor, asesor, y colaborador en organismos internacionales. Pablo Latapí Serre (2007) desnuda en un libro la complejidad y los múltiples aspectos que intervienen en la relación entre el conocimiento científico y quienes suelen decidir desde la esfera política sobre nuestros destinos. Esta temática, la relación entre conocimiento, pertinencia e incidencia pública no creo que sea frecuentemente reflexionada y analizada en los centros de investigación o a nivel de estudiante de posgrado, pues implica estar habituado a una reflexión epistemológica, lo que difícilmente se contempla en muchos de esos escenarios.

Las carencias y dificultades de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública.

La necesidad de capacitarse en habilidades para la difusión, divulgación e incidencia para comunicar los aportes de una visión inter o transdisciplinar o de un problema complejo es otro reto para quienes buscan observar y dar cuenta de aportaciones de los conocimientos articulados. Las *X-disciplinariedades* no se reduce a la producción de conocimientos, estas abarcan el proceso general de producción, circulación, apropiación y reelaboración del conocimiento.

Sabemos que todo diálogo implica al menos dos participantes para establecer una comunicación que de sentido a lo tratado, es decir, un emisor que transmita un mensaje que pueda ser claro y entendible según sus propósitos, y, por otra parte, un receptor que disponga de los recursos para interpretar y dar sentido al mensaje recibido. En lo que corresponde a académicos que desean dar cuenta del conocimiento colectivo alcanzado, percibo grandes dificultades para traducir y poner en términos comprensibles información o propuestas de solución a quienes son ajenos a sus conocimientos disciplinares. En muchas ocasiones, aún quienes deciden en las instituciones universitarias o centros de investigación no alcanzan a captar la importancia y el valor de los esfuerzos de las *X-disciplinariedades*. Más aún, esto mismo les sucede a quienes definen las políticas públicas o inciden, de alguna manera u otra, en la toma de decisiones o dinámica de los asuntos complejos que nos competen y afectan a los ciudadanos.

El logro de una buena comunicación no solo es responsabilidad de quien recibe el mensaje, también es un asunto de los universitarios, es decir, de quienes producen el conocimiento que desean hacer circular y compartir. Pretender difundir o divulgar los resultados en torno a diagnósticos o alternativas de solución a los problemas complejos con diversos actores sociales involucrados en tales situaciones implica atender la importancia de la comunicación educativa en el proceso de aprender con otros y de la divulgación del conocimiento y de la ciencia para buscar incidir en los asuntos públicos o institucionales. De ahí, la necesidad de fomentar en estudiantes y académicos la capacidad de comunicación verbal y escrita, la capacidad de escucha y expresión, la creatividad en el uso de diversas tecnologías, lenguajes y medios para el aprendizaje y la democracia con diversos grupos sociales y en diversos escenarios para comunicar, difundir o divulgar los conocimientos producidos. Asimismo, es necesario reflexionar, conocer y experimentar el diálogo de saberes con grupos sociales que provienen de diversas culturas -étnicas, regionales, populares, etc.- e interrogarnos sobre nuestros

propios esquemas interpretativos personales y académicos sobre el conocimiento, el mundo y la vida, tal como lo propone Enrique Leff (2019) o, también, lo recomiendan las investigaciones transdisciplinarias que consideran el rol de las diferencias culturales que tienen los diversos integrantes que participan en procesos colectivos de construcción de conocimiento (Vilsmaier, 2017).

Carlos Eduardo Maldonado lo dice de otra manera, para avanzar en la solución de nuestros problemas es necesario “una interdisciplinarización del conocimiento, de la sociedad y de las instituciones”, y esto es así, agrega, porque la historia de la sociedad occidental es “la historia de la disciplinarización de la sociedad y el conocimiento” (2016: 234-5). Es decir, de un proceso de creciente especialización y fragmentación que compartimentaliza el conocimiento y la sociedad.

Por tanto, en las dinámicas inter y transdisciplinarias de formación, investigación e intervención social para enfrentar situaciones y necesidades específicas de los entornos locales, se tienen que considerar modalidades de divulgación del conocimiento o bien pensar incluir en los proyectos a personas con competencias específicas de comunicación, que coparticipando con los miembros de los equipos de investigación se encarguen de coordinar estas tareas.

La falta de seguimiento en la observación y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes ante las incertidumbres.

Uno de los graves problemas para el avance de las *X-disciplinariades* es el concebir sus proyectos como propuestas de corta duración, siendo que debería ser todo lo contrario, de largo aliento. No se puede llevar a cabo en unos cuantos meses o años, el conjunto de las tareas básicas que requiere una buena investigación o intervención inter o transdisciplinar. Estas tareas son: la conformación de los equipos, su formación para disponerlos al diálogo y a las tareas específicas para la consecución de los objetivos colectivos, la construcción del conocimiento inter o transdisciplinar -que implica, a grandes rasgos, la elaboración de diagnósticos, conocimiento de la génesis y desarrollo del problema abordado, la propuesta de alternativas de contención o solución al problema, el acuerdo o consenso de los participantes en torno a las alternativas planteadas y sus formas de implementación, el dar seguimiento observando el comportamiento del problema que se pretende atender y evaluando las estrategias para mitigar el problema, y, no menos importante, los ajustes o modificación de las estrategias implementadas dada la incertidumbre que acompaña todo fenómeno de la realidad (Pohl *et al*, 2007).

La exigencia de estas tareas lleva a Patricia Rosenfield a afirmar: “con el continuo soporte del mismo equipo (de investigación) y abordando distintos tipos de problemas, es más factible que las barreras disciplinares puedan trascenderse y aumentar el entendimiento y confianza acerca del valor que otras disciplinas ofrecen” (2007: 1345).

Por otra parte, el avance en torno a los conocimientos *X-disciplinarios* tiene que nutrirse de propuestas, ensayos y experiencias diversas en constante ajuste —sean complementarias o, aún, opuestas—, pues debemos asumir que el futuro de otras

posibilidades para saber está abierto y en dinámica construcción. Dicho de otra manera, las universidades, y también los centros de investigación y las organizaciones ciudadanas involucradas en la producción del conocimiento, deberían ofrecer espacios para nuevas formas de educación *X-disciplinarios*, particularmente, promovidos por interesados en la transdisciplina, la complejidad y el diálogo de saberes. En todos estos, casos habría que preguntarse qué puede lograrse en la práctica y en las condiciones en las que se encuentran sus programas y proyectos formativos. El cambio educativo que necesitamos es inmenso y requiere de una radical transformación educativa, sin embargo, debemos iniciar o continuar explorando nuevas formas de educación para las exigencias del presente (Montuori, 2010: 132).

El seguimiento y ajuste continuo de los proyectos *X-disciplinarios* implica apostar por la permanencia de un núcleo de miembros de los equipos de trabajo, si bien estos pueden ir sumando a otros participantes o vinculándose a otros equipos o redes. Esta continuidad de los miembros de los equipos es un componente fundamental si se desea aumentar las probabilidades de la buena marcha de los proyectos.

Relacionado con lo anterior, no hay que olvidar que buenos y pertinentes productos y resultados de los proyectos son necesarios para continuar abriendo paso a las *X-disciplinarias*, pues como bien señala Esteban Castro:

“A pesar de nuestra preferencia discursiva por asociar nuestro enfoque con formas inter y transdisciplinarias de producir conocimiento, en la práctica se observa la preferencia determinante de reduccionismos, determinismos e “imperialismos” disciplinarios que constituyen serios obstáculos para el alcance de nuestros objetivos (*X-disciplinarios*). Claramente, el tecnocentrismo y el extremismo mercantil economicista constituyen dos ejemplos substantivos de dichos obstáculos, con un peso decisivo en las áreas de producción de conocimiento...” (2019: 16).

A manera de conclusión.

La reflexión sobre algunos de los obstáculos más importantes para el avance de la inter y transdisciplina en las universidades, según lo hemos planteado en este escrito, son: la necesidad de formación para las *X-disciplinarias*; la falta de recursos institucionales y financieros disponibles para su impulso; las dificultades relacionadas con la constitución de equipos generadores de conocimientos colectivos; los limitados recursos de mediación, negociación y acuerdos en la generación de los conocimientos colectivos entre los actores involucrados en el proceso; las carencias de comunicación, difusión y divulgación para la incidencia pública; y la falta de seguimiento

en las observaciones y estudio de los problemas complejos para permitir ajustes al conocimiento y las propuestas de acción.

Una primera conclusión que se puede desprender de esta reflexión e interés por alentar *las X-disciplinarias* es la necesidad de complejizar las universidades. Desde luego, que existen diversos ámbitos y maneras como se puede complejizar la educación —por ejemplo, centrar la enseñanza en problemas, abandonar las mallas curriculares lineales y compartimentalizadas, ampliar los recursos tecnológicos y computacionales para el trabajo en redes, formar a los formadores en la inter y transdisciplina, educar no tanto en el aula sino en contextos, con medios y en diálogo con otros actores no disciplinares fuera de las instalaciones universitarias entre otras cosas. Sin embargo, complejizar a las universidades es pensar y actuar sobre un “poliedro de transformaciones” (Ibarra y Porter, 2012: 220), que implican la organización, sus integrantes, la concepción del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, los problemas o temas por atender universitariamente.

Una segunda conclusión, relacionada con la anterior, es, que, actualmente, una educación con estas características es sólo una posibilidad que tenemos para continuar explorando, innovando y transformando los envejecidos modelos organizativos de las instituciones de educación superior con el propósito de disponer de otros modos de conocimiento y de otras estrategias de aprendizaje y de servicio a la comunidad. Dicho de otra manera, en gran medida, el construir futuros alternativos al desorden o resquebrajamiento de las instituciones de las sociedades contemporáneas requiere impulsar nuevas formas de producción articulada de conocimientos; necesita de más inter y transdisciplina, de más diálogo de saberes, de múltiples problematizaciones, visiones y abordajes contextualizados, multidimensionales y complejos; en una palabra, de más *X-disciplinarias*.

A pesar de los constreñimientos que tienen las instituciones de educación superior, el avance de las *X-disciplinarias* tienen un futuro esperanzador. En el mundo académico y fuera de él existe un constructivo debate del rol que las universidades pueden o deben tener en ofrecer alternativas a los problemas locales o globales que la humanidad y, particularmente, los grupos más vulnerables enfrentan. En este terreno, nuevas posibilidades para las *X-disciplinarias* irán apareciendo.

Referencias

- Amozurrutia, José (2011). Complejidad y ciencias sociales. Un modelo adaptativo para la investigación interdisciplinaria. Ciudad de México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Apóstol, Leo *et al.* (1983). Interdisciplinariedad y ciencias sociales. Madrid: Tecnos/UNESCO.
- Bammer, Gabriele *et al.* (2020). "Expertise in research integration and implementation for tackling complex problems: when is it needed, where can it be found and how can it be strengthened?" *Palgrave Communications* (2020), 6:5, <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0380-0>.
- Beanes, Simon, Peter Higgs y Robbie Nicol (2011). Learning outside the Classroom. Theory and guidelines. Londres: Routledge.
- Bazdresch, Miguel (2019). "La No-Universidad: Una hipótesis de futuro para la universidad desde el pensamiento complejo". En Luengo, Enrique (ed.) La Metamorfosis de la Universidad, Guadalajara, México: ITESO (en proceso de edición).
- Bergmann, Matias *et al* (2012). Methods of transdisciplinarity research. Frankfurt: Campus Verlag GmbH.
- Bunge, Mario (2004). Emergencia y convergencia. Novedad cualitativa y unidad del conocimiento. Barcelona: Gedisa.
- Castro, José Esteban (2019). "X-disciplinariades y bifurcaciones en los estudios sobre el agua". En Castro, José Esteban, Gustavo Kohan, Alicia Poma y Carlos Ruggerio, Territorialidades del agua: conocimiento y acción para construir el futuro que queremos, Área Temática 1, "La X-disciplinariades en la investigación y la acción" de la Red WATERLAT-GLOBACIT (Red WATERLAT-GLOBACIT, 2019 págs.24-47. Disponible en: <https://waterlat.org/publications/books/water-territorialities/>. Consultado en d
- CIICH (2013). INTERdisciplina, Revista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México: UNAM, Vol. 1, Número 1.
- Flores, Luis M. (2019) "Lineamientos en tiempo presente de una reforma del pensamiento de la universidad del futuro". En Luengo, Enrique (ed.) La metamorfosis de la universidad, Guadalajara, México: ITESO (en proceso de edición).
- Frodeman, Robert *et al* (2010). The Oxford Handbook of interdisciplinarity. 1a ed., Oxford: Oxford University Press.
- Frodeman, Robert *et al* (2017). The Oxford Handbook of interdisciplinarity. 2a ed., Oxford: Oxford University Press.

- Graff, Harvey (2015). Undisciplining knowledge. Interdisciplinarity in the twentieth century. cityJohn Hopkins University Press.
- Gutiérrez, Alfredo (2009). "Ruptura y reparación educativa. Compromiso social en el pensamiento complejo". En Guillaumin, Arturo y Octavio Ochoa (eds.), Hacia otra educación. Miradas desde la complejidad, México: Arara editores/Complexus.
- Gutiérrez, Norma Georgina (2016). Senderos académicos para el encuentro. Conocimiento transdisciplinario y configuraciones en red. Ciudad de México: UNAM/CRIM/ Juan Pablos.
- Hirisch, Gertrude et al (2008). Handbook of transdisciplinarity Research. Zurich: Springer.
- Ibarra, Eduardo, Luis Porter y otros colaboradores (2012). El libro de la universidad imaginada. Hacia una universidad situada entre el buen lugar y ningún lugar. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa/Juan Pablos Editor.
- Latapí, Pablo (2007). Andante con brío. Memoria de mis interacciones con los secretarios de educación (1963-2006). Ciudad de México: FCE.
- Leff, Enrique (2019). "Devenir de la vida y trascendencia histórica: las vías abiertas del diálogo de saberes". Desenvolvimento e meio ambiente, Vol 50, Secao especial: "Diálogos de saberes socioambientais. Desafíos para epistemologías do Sul", abril 2019, págs. 4-20.
- Luengo, Enrique (2012). "Mapa conceptual y vocabulario básico en torno a la interdisciplina y la complejidad" y "Las diversas versiones de la transdisciplina y su desafío a la universidad". En Interdisciplina y transdisciplina: aportes desde la investigación y la intervención social universitaria. Complexus. Guadalajara, México: Centro de Formación e Investigación Social-ITESO.
- Luengo, Enrique (2018). Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. Guadalajara, México: ITESO.
- Maldonado, Carlos Eduardo (2017). "Educación compleja: interdisciplinar la sociedad", Revista Educación y humanismo, Vol.19No(33, págs.234-252. <http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2642> Consultado en October 2019.
- Montuori, Alfonso (2010). "Transdisciplinarity and creative inquiry in transformative education: researching the research degree". En Mauro Maldonato y Ricardo Pietrobon, Research on scientific research. A transdisciplinary study. Eastbourne, United Kingdom Brita Brighton: Sussex Academic Press.
- Morin, Edgar (1990). "Sur l'interdisciplinarité", Carrefour des sciences, Actes du Colloque du Comité National de la Recherche Scientifique Interdisciplinarité, Paris: Éditions du CNRS.
- Morin, Edgar (2008). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el

pensamiento. Buenos Aires: Nueva Visión.

Phelan, Steven (2001). "What is complexity science, really?", Emergence vol.3No1), págs120-36,.

Piaget, Jean (1972). "The epistemology of interdisciplinary relationship", Interdisciplinary Problems of teaching and research in universities. Paris: Centre for Educational Research and Innovation, OECD.

Pohl C., *etal.* (2007). Principles for designing transdisciplinary research. Proposed by the Swiss Academies of Arts and Sciences. Munich, Germany: Oekom Verlag. Available at: <https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/158306>. Consulted in October 2019.

Richardson, Kurt y Paul Cilliers (2001). "What is complexity sciences? A view from different directions", Emergence Vol.3(No1), págs. 5-23.

Rodriguez Zoya, Leonardo (2019). "Problematización y problemas complejos", Gazeta de Antropología, Vol., 35 No(2), artículo 02. Available at: <http://hdl.handle.net/10481/59082>. Consultado en October 2019.

Rosenfield, Patricia (1992). "The potential of transdisciplinary research for sustaining and extending linkages between the health and social sciences", Social Science & Medicine, Vol. 35, No. 11.

Thompson Klein, Julie (1990). Interdisciplinarity: history, theory and practice. Detroit: Wayne State University Press.

Vienni, Bianca (2018). "La institucionalización de la investigación inter-y transdisciplinaria: algunas experiencias del desarrollo". ClimaCom Inter/Transdisciplinaridade [online], Campinas, ano 5, n. 13, dez. 2018. Available from: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=9974>. Consultado en October 2019.